

ЁШЛАРНИ ҒОЯВИЙ ТАРБИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА УЛАРНИНГ МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ОМИЛЛАРИ

Турабова Хосият Каттақуловна

Сурхондарё вилояти Шўрчи туманидаги

52-сонли умумий ўрта таълим мактабининг

“Тарбия ва Ҳуқуқ” фани ўқитувчиси.

Бугунги XXI аср ёшлари турли-туман мафкуралар тажовузи кучайиб бораётган шароитда яшамоқдалар. Бундай вазиятда маънавий-маърифий ва мафкуравий фаолият ёшларимизда ҳар қандай ёт мафкуравий таъсирга қарши муайян муносабатни ҳамма жойда ҳар доим намоён бўлишини таъминлашга қодир бўлмоғи керак. Ушбу ўта муҳим ижтимоий муаммо ечилмас экан, келажақда ёшларимизнинг ёт мафкуралар таъсирига қарши жавоб қайтара олмасликлари табиийдир. Бу жиҳатдан, мафкуравий омилларни сингдириш ҳар бир ёш шахсининг сиёсий, маърифий, маънавий, иқтисодий билимларини одатий қабул қилиб олишинигина эмас, балки уларни онгли равишда тушуниб етишини, бу билимлардан замонавий ижтимоий ҳодисаларга мафкуравий курашлар воқелигидан келиб чиқиб, муносабат билдириш малакасини шакллантиришга ўргатиш зарурлигини англатади.

Юртимизда ёшларни мафкуравий тарбиялаш, шунингдек тарғибот ва қарши тарғибот ишларини олиб боришга ўргатиш борасида муайян тажриба тўпланган. Айни пайтда, ёшларимиз бунинг моҳиятини тушуниб, миллий манфаатларимиз рўёби учун қатъий кураш олиб боришга тайёр бўлиб етишишларига ёрдам берадиган чора ва тадбирларга эҳтиёж кучайиб бормоқда.

Шунингдек, баъзи ёшларнинг турли ёт ғояларни ижобий ахборот манбаи сифатида қабул қилаётганларини назардан қочирмаслик зарур. Ёт мафкураларни билиб-билмай қабул қилишнинг қулай замини – бу маиший қулайликка ортикча интилиш, ташқи гўзалликка ҳаддан ташқари берилиш, буюмпарастлик, боқимандалик ва миллий турмуш тарзида одатий ҳол бўлиб қолган афзалликлар ва неъматлардан онгсиз равишда фойдаланиш, уларни маънавий кадрият сифатида тўла англай билмасликдир.

Бу каби дунёдаги мавжуд мураккаб мафкуравий вазият замонавий ёшларда мафкуравий иммунитетни тарбиялашни фаоллаштириш кераклигини талаб қилади. Янги Ўзбекистонни жаҳоннинг тараққий этган давлатларидан бирига айлантатириш учун эса фарзандларимизда метин мафкуравий эътиқод, умуммиллий манфаатларга содиқлик туйғусини шакллантириш ушбу йўналишдаги фаолиятнинг асосий мезони бўлиб хизмат қилади.

Шунингдек, ёшлар билан мафкуравий тадбирларнинг илмийлиги, изчиллиги, тизимлилиги, тушунарлилиги, кўргазмалилиги каби омиллар ҳамда ёш авлод вакилларининг онглилиги, фаоллиги, билимларнинг мустаҳкам сингиши, яқка ёндашув усулларини қандай қўллаш йўлларини белгилаб олиш ҳам бунда муҳим аҳамият касб этади.

Ёшлик даврининг ўзига хос индивидуал хусусиятларига эгаллиги маълум. Бу, ёшлардаги ўзини ўзи такомиллаштиришга интилиш, ўқишга кириш ва касб танлаш, баъзан хатти-ҳаракатларда тажрибасизлик туфайли учраб турувчи бекарорлик,

ўз-ўзини англаш ва ўзининг «Мен»идаги ютуқлар билан бирга камчиликларини ҳам тушуниб бориш, илгари тенгдошларидан излаган намунани энди катталар орасидан қидира бошлаши, ўзини ўсмир деб эмас, катталар сингари ҳис қилишга мойилликнинг бошланиши, самимий ҳамфикр қидириши ва бошқаларда намоён бўлади. Бу хусусиятларни ҳисобга олиш ва уларга таяниш ёшлар тарбиясида мафкуравий омиллар таъсиридан фойдаланишда катта аҳамият касб этади.

«Мафкуравий иммунитет» тушунчасининг педагогик мазмуни, кўрсаткичи, даража ва мезонларини тўғри белгилаб олиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Зеро, муаммога ноилмий ёндашиш ҳозирда фаол ва бундан кейин ҳам фаолликда бўладиган, тобора умумбашарий тус олаётган мафкуравий курашлардан бизни ҳимоя қила олмайди. Мафкуравий иммунитет (лотинча “immunitatis” – бирор нарсадан озод этиш) шахс, ижтимоий гуруҳ, миллат, жамиятни турли зарарли ғоявий таъсирлардан ҳимоялашга хизмат қилувчи тизимдир [4.20]. “Иммунитет” тиббий тушунча бўлиб, у организмнинг доимий ички муайянлигини сақлашга, турли ташқи таъсирлардан, инфекциялардан ҳимоя қилишга қодир бўлган реакциялар мажмуини ифодалайди. Соддароқ қилиб айтганда, иммунитет – организмнинг ўз-ўзини турли касалликлардан ҳимоя қила олиш қобилияти. Мафкуравий иммунитетнинг ўзига хос хусусиятлари сифатида қуйидагиларни айтиш мумкин. Биринчидан, инсоннинг умумий иммунитет тизими туғма ва биологик хусусият бўлса, мафкуравий иммунитет ижтимоий жараёнларнинг маҳсули бўлиб, муайян маънавий-маърифий тадбирлар асосида шакллантириб борилади. Иккинчидан, у ҳар бир даврнинг хусусиятларига, муайян авлод яшаётган замон ва жамиятнинг тараққиёт қонунларига боғлиқ бўлади. Учинчидан, жамиятда мустаҳкам ғоявий иммунитет тизими шаклланишидагина, шу жамиятнинг мафкуравий дахлсизлиги ва барқарорлиги таъминланади. [4.20].

Қ.Назаров фикрича, мафкуравий иммунитет тизимининг асосий ва биринчи элементи билимдир. Аммо билимларнинг ҳам тури кўп. Масалан, буюк давлатчилик шовинизми ёки агрессив миллатчилик мафкураси тарафдорлари ҳам муайян «билим»ларга таянади. Шундай экан, мафкуравий иммунитет тизимидаги билимлар объектив бўлиши, воқеликни тўғри ва тўлиқ акс эттириши, инсон маънавиятининг бойиши, халқ ва жамият тараққиётига хизмат қилиши лозим. Улар ўз моҳият-эътиборига кўра, Ватан ва миллат манфаатлари билан узвий боғлиқ бўлмоғи керак.

Мафкуравий иммунитет тизимининг иккинчи асосий элементи илғор билимлар замирида шаклланидиган баҳолар, қадриятлар тизимидир. Зеро, билимлар қанчалик объектив ва чуқур бўлса, унинг замирида юзага келган баҳолар, қадриятлар ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади. Бир сўз билан айтганда, қадриятлар тизими мафкуравий иммунитетнинг имкониятларини белгилаб беради ва зарарли ғоялар йўлида мустаҳкам қалқон бўлиб хизмат қилади. Аммо билимлар ва қадриятлар тизимининг ўзи мафкуравий иммунитетнинг моҳиятини тўлиқ ифода эта олмайди. Зеро, бу икки элемент мафкуравий иммунитетнинг учинчи муҳим элементи, яъни ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ва маърифий соҳалардаги мақсадлар тизими билан боғлиқ. Бундай аниқ мақсадлар тизими бўлмас экан, инсон, миллат ёки жамият, гоҳ ошқора, гоҳ пинҳона кўринишдаги мафкуравий тазйиқларга бардош бериши амримаҳол. Инсон қалби ва онгини эгаллашга бўлган ҳаракатлар тўхтамас экан, жамият муайян соғлом мафкурага эҳтиёж сезиб яшайди. Жамият тараққиётига салбий таъсир кўрсатадиган, одатда, унинг таназзули, ҳалокатига сабаб бўладиган фашизм, коммунизм, диний-экстремизм каби

носоголом мафкура шаклларида фаркли ўлароқ, соғлом мафкура инсоният тараққиётини тезлаштиради, халқ фаровонлиги, Ватан равнақига имкон яратади.

Олимнинг бу ҳақдаги хулосаси, яъни жамиятимиз ва аҳолимизга хос мафкуравий иммунитетни издан чиқаришга уринишлар асосан қуйидаги кўринишларда намоён бўлмоқда:

– бизга бегона ва ётғояларни тарғиб қилиш (космополитизм, нигилизм, экстремизм, терроризм, оммавий маданият ва шафқатсиз индивидуализм каби халқимизга ётғоялар турли воситалар билан тарғиб-ташвиқ қилинмоқда);

– миллий менталитетимизга хос бўлмаган одатларни тарғиб қилиш (телевидение, радио ва интернет саҳифалари орқали халқимиз турмуш тарзига ёт бўлган турли одатлар тарғиб-ташвиқ этилмоқда. Мисол учун, оила қуриш одатини олайлик. Эмишки, оила қуришда ёшлар обдон бир-бирини синашлари, иложи бўлса, маълум муддат бирга яшашлари лозим эмиш. Бу миллатимиз менталитетига хос бўлмаган ҳолатдан бошқа нарса эмас);

– ёшлар дунёқарашини бузиш, уларнинг тафаккур ва турмуш тарзини ўзгартиришга интилиш (ўз Ватанини ёмон кўрсатиш, ўтмишга нисбатан беписандлик руҳини қарор топтириш, давлат ва жамиятга нисбатан ишонсизлик уйғотиш. Бунинг акси ўлароқ, ўзга ҳаётни худди жаннатдек кўкларга кўтариб мақташ).

Ёш авлодда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда улар ўзлаштираётган билимлар ва мафкуравий омиллар яхлит тизимни ташкил қилади. Бунда нафақат ижтимоий-гуманитар фанлар, балки табиий-фундаментал фанларнинг ҳам ўзига хос услублари ишлаб чиқилмоқда. Замоनावий технологиялар воситасида мафкуравий омиллар таъсирчанлигини ошириб бориш мафкуравий иммунитетни шакллантириш ва уни мустаҳкамлашнинг асосий вазифалардан биридир. Бундай технологиялар ёш авлодни нафақат замоनावий илм-фан ютуқлари асосида тарбиялаш имконини яратади, шу билан бирга, глобаллашув жараёнида турли кўринишдаги мафкуравий тажовузлар ҳақида тасаввурларни ҳам ошириб боришга ёрдам беради. Ёш авлодни ҳар томонлама етук инсонлар қилиб тарбиялаш, мустақил фикрлашни шакллантиришда миллий кадриятлар, шарқона демократия элементларини узлуксиз ва узвий тарзда сингдириб бориш кераклигини асло унутмаслик лозим.

Ёш авлодда мафкуравий иммунитетни шакллантиришда улар ўзлаштираётган билимлар ва мафкуравий омиллар яхлит тизимни ташкил қилади. Бунда нафақат ижтимоий-гуманитар фанлар, балки табиий-фундаментал фанларнинг ҳам ўзига хос услублари ишлаб чиқилмоқда. Замоनावий технологиялар воситасида мафкуравий омиллар таъсирчанлигини ошириб бориш мафкуравий иммунитетни шакллантириш ва уни мустаҳкамлашнинг асосий вазифалардан биридир. Бундай технологиялар ёш авлодни нафақат замоनावий илм-фан ютуқлари асосида тарбиялаш имконини яратади, шу билан бирга, глобаллашув жараёнида турли кўринишдаги мафкуравий тажовузлар ҳақида тасаввурларни ҳам ошириб боришга ёрдам беради. Ёш авлодни ҳар томонлама етук инсонлар қилиб тарбиялаш, мустақил фикрлашни шакллантиришда миллий кадриятлар, шарқона демократия элементларини узлуксиз ва узвий тарзда сингдириб бориш кераклигини асло унутмаслик лозим.

Бу соҳада халқаро тажрибани, хусусан Америка мактабларида мафкуравий тарбиянинг йўлга қўйилиши ҳақидаги адабиётларни ўрганиш натижалари бизни ҳайратга солди. Яъни АҚШ мафкуравий тарбияга ўз миллий манфаатларини ҳимоя

қилувчи восита сифатида қарайди. Буни тушуниш мумкин. Зеро, бугунги ёш авлоднинг ғоявий, мафкуравий бирлиги – эртага Америка халқининг ғоявий, мафкуравий бирлигини англатади-да! Шу сабабли АҚШнинг «Миллат» («The Nation») журнали «Агар ижтимоий фан ўқитувчиси мактаб синфидан ўзининг либерал қарашларини билдирадиган жой сифатида фойдалана бошлар экан, у тез орада ишсизга айланади», - дея огоҳлантиради.

Айнан ана шу омилдан келиб чиқсак, тараққиётимизнинг ҳозирги янги босқичида барча таълим муассасаларининг муҳим вазифаларидан бири – ёш авлод вакиллари Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ифодаланган маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш руҳида тарбиялашдан иборат бўлмоғи лозимлиги ҳаёт талабидир. [2] Шу сабабли ҳукуматимизнинг таълим-тарбияга оид сиёсатида шахс ва унинг Ватан олдидagi масъулиятига алоҳида аҳамият берилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ш. Мирзиёевнинг 2022 — 2026 йилларда халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида фармони. Тошкент ш.11.05.2022 йилдаги ПФ-134-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 18.01.2021 йилдаги 23-сон қарори.
4. Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2011.
5. Turabova, S. K. (2019). Socio-historical basis for the development of heuristics in the history of knowledge. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (71), 485-488.
6. Turabova, K. K., & Turabova, S. K. (2021). THE ROLE OF SCIENTIFIC DISCUSSION IN THE FORMATION OF SCIENTIFIC AND CREATIVE ABILITIES AND PROFESSIONAL SKILLS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(06), 167-170.